

Ministerio
de **Salud Pública**

*Subsecretaría
de Vigilancia de
la Salud
Pública*

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO SALA SITUACIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS

Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivo	5
3. Marco Legal	5
3.2. Título VII. REGIMEN DEL BUEN VIVIR	5
3.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud	6
3.4. Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)	7
3.5. Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos MSP.....	7
3.6. Dirección Nacional de Gestión de Riesgos.....	7
3.7. Estrategias.....	7
3.8. Funcionamiento de la Sala de Situación Salud	8
3.8.1 Proceso Sala de Situación Salud.....	8
3.8.2 Procesamiento, investigación y análisis	9
3.8.3 Toma de decisiones y retroalimentación.....	10
3.9 Concepto de un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública (COESP)	10
4. GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA.....	11
4.1 Importancia de la planeación y consideraciones operacionales	11
4.2 Principios de manejo de incidentes	12
4.3 Elementos de gestión de riesgos	12
4.4 El sistema de manejo de incidentes (SMI)	13
4.5 Herramientas Sala de Situación Salud.....	14
4.6 Integrantes Sala de Situación Salud	14
4.7 Estrategias de monitoreo y vigilancia	15
4.7.1 Fase de relativa calma	16
4.7.2 Fase de emergencia y/o desastre.....	16
5. COMPONENTE EPIDEMIOLÓGICO	17
5.1 Demografía.....	17
5.2 Determinantes sociales	17
5.3 Morbilidad.....	18
5.4 Mortalidad	18
5.5 Recursos Sanitarios	19
5.6 Equipos de apoyo	20
5.7 Unidades Operativas.....	20
5.8 Conceptos básicos (EPI-Centro 2015)	20
6. Productos de la Sala de Situación Salud	22

6.1 Contexto y Población	22
6.2 Condiciones de Vida	22
6.4 Sociales	23
6.5 Daños o eventos adversos a la salud	24
6.6 Organización.....	26
6.7 Respuesta a los problemas de salud	26
6.8 Alerta Epidemiológica	27
6.9 Ficha de Caracterización	28
6.10 Flujo de Información	30
6.10.1 Flujo de información nivel Distrital.....	31
6.10.2 Flujo de información nivel Zonal	32
6.10.3 Flujo de Información nivel Nacional	33
6.11 Procedimiento Flujo de información Sala de Situación Nacional – Analistas de la Sala de Situación Salud Zonal y Distrital.....	34

1. Introducción

La salud está determinado por las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades; y que estas condiciones de vida están vinculadas, a su vez, con el grado de desarrollo y de participación de los actores de la sociedad civil, en el ámbito local (figura 1).

Figura 1. Análisis de la Situación de Salud (Enfoque Sistémico)

Fuente: Sala Situacional

Elaboración: Sala de Situación Salud - MSP

La gráfica representa la interrelación que existe entre los diferentes Factores de riesgo y determinantes sociales, de manera que cualquier decisión o intervención en uno de los factores termina impactando en alguno o en todas las otras condiciones de vida, y en la salud de la población.

Basado en esta consideración, el Análisis de Situación de Salud -ASIS- para que sea integral requiere tomar en cuenta a todos los determinantes sociales posibles: antecedentes socio-históricos de la población afectada, y los macro determinantes políticos, sociales, económicos, culturales, étnicos; pues solo así influirá en las causas estructurales de la situación de salud y producirá conocimientos necesarios y suficientes para lograr propuestas que vinculen a los actores de la sociedad civil en la transformación de dicha situación, involucrando a estos actores con políticas transversales y multisectoriales de intervención producidas en territorio y aplicadas según las diversas realidades, y su determinación sociocultural, con respeto a sus prácticas ancestrales en salud, y para el manejo de dichos eventos adversos.

Una sala situacional es una locación física para la coordinación de información y recursos, con la finalidad de apoyar la gestión institucional, la negociación política, la identificación de necesidades, la movilización de recursos, el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud, asesoría en situaciones de normalidad y/o situaciones de desastres. Durante el manejo de incidentes, mencionada sala también es conocida como "Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública" (COESP).

Desde el COESP se integra los servicios de salud pública tradicionales en un modelo de gestión de riesgos. El mismo soporta y es un componente de las existentes autoridades y entidades nacionales de gestión de riesgos.

El COESP, como un centro de operaciones de emergencia orientado a la salud pública, debe ser parte de un programa comprensivo de salud pública basado en gestión de riesgos, planeación y construcción de capacidades.

2. Objetivo

Guiar al personal de salud pública a nivel nacional, regional y local en la implementación de salas de situación en sus respectivos establecimientos, a fin de coordinar información y recursos en tiempos de relativa normalidad y apoyar las operaciones de emergencia en situaciones de crisis, emergencias y desastres, a través de los Centros de Operaciones de Emergencia de Salud Pública.

3. Marco Legal

3.1. Constitución de la República del Ecuador

El Ecuador ha elevado como Política Pública a la Gestión de Riesgos (artículos 389 y 390 de la Constitución de la República del Ecuador) mediante la cual se organiza sus políticas nacionales y sectoriales en función de este mandato a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

3.2. Título VII. REGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección Novena: Gestión de Riesgos

Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”¹.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:

- Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al

¹ Plan Nacional del Buen Vivir en vigencia año 2013-2017

- Territorio ecuatoriano.
- Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.
- Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.
- Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.
- Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
- Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.

Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.

3.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud

Según acuerdo Ministerial N.0825 del 15 de Septiembre de 2011, publicado en Registro Oficial 564 el 26 de Octubre de 2011; establece principios y normas generales para la organización y el funcionamiento de la Sala de Situación Salud.

- Art. 1. Establece que la Dirección de Planeamiento de la Seguridad para el Desarrollo DIPLASEDE, debe formar y liderar la Red Nacional de Salud de Gestión del Riesgo, atención en emergencias así como en desastres y es la responsable de la gestión del riesgo en salud.
- Art. 2. Establece la conformación de la Red Nacional de Salud de Gestión del Riesgo y Atención en Emergencias y Desastres.
- Art. 3 y 4. Establece el Comité Operativo de Emergencias en Salud y su funcionamiento.
- Art. 5. Establece la conformación del Equipo Multidisciplinario de Pronta Respuesta en el nivel central del MSP y su accionar durante un evento.
- Art. 6 y 7. Establece la conformación del Equipo de Pronta Respuesta Provincial y su accionar durante una emergencia.
- Art. 8. Establece la conformación de las Brigadas de Intervención Rápida y su accionar durante una emergencia o desastre.
- Art. 9. Establece la conformación del Punto Focal y su accionar durante una emergencia o desastre.
- Art.10.- Todos los niveles contarán con una Sala de Situación de Salud, con un plan de contingencia y un plan de emergencia.

La Sala de Situación Salud, es un espacio físico y virtual donde la información de diferentes características, e instituciones es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud, perfil de oferta, de respuesta institucional, y de cooperación técnica de un espacio-población para favorecer la toma de decisiones gerenciales, técnicas

organizacionales y administrativas sobre una situación de salud o circunstancia coyunturales vistas en un contexto más amplio que permiten su prevención, disminución y control, en entornos saludables.

3.4. Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)

CAPÍTULO 5.- COMPONENTE DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

5.3.1 Herramientas de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud: Diagnóstico de salud Análisis Situacional de Salud. ASIS, mapa parlante, Sala de Situación Salud

3.5. Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos MSP

Dentro de las atribuciones y responsabilidades de las Direcciones Nacionales que forman parte del MSP se establece:

3.6. Dirección Nacional de Gestión de Riesgos

Literal I. Liderar, coordinar y definir parámetros para la gestión de información de la Sala Situacional del MSP, bajo consideraciones de generación de información para gestión de riesgos que puedan afectar al sector salud.

3.7. Estrategias

1. Definir protocolos y procedimientos para la gestión de información de la Sala de Situación de Salud tanto del nivel nacional como desconcentrado, bajo consideraciones de riesgos que puedan afectar al sector salud.
2. Consolidar información demográfica, determinantes sociales y ambientales de la salud, factores de riesgo para enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, causas de morbilidad y mortalidad, respuesta social organizada, alertas epidemiológicas a nivel local, regional y nacional.
3. Elaborar mapas actualizados de amenazas y vulnerabilidades del sector salud frente a la ocurrencia de eventos adversos.
4. Administrar y analizar la información generada desde el nivel local, relacionada con gestión de riesgos en salud e información epidemiológica, como insumo para la toma de decisiones.
5. Realizar y actualizar el Inventario del talento humano y recursos movibles del Sector Salud.
6. Consolidar y analizar los informes de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Salud.
7. Fomentar la utilización de la información generada por el sector salud para la toma de decisiones.
8. Fomentar el trabajo en equipo del personal de salud interdisciplinario e interinstitucional para el análisis y la operatividad de herramientas que contribuyan al monitoreo y evaluación de la situación de salud.

3.8. Funcionamiento de la Sala de Situación Salud

La fundamentación de la Sala de Situación Salud, es crear las condiciones básicas para pasar de un sistema de registro de datos, a un sistema de interpretación de la información, permitiendo una estrecha coordinación entre lo operativo y lo administrativo; la planificación y la gestión; lo coyuntural y lo estratégico, así como las conexiones de los diversos sistemas de información, permitiendo así conciliar el análisis del daño y los riesgos en el espacio/población en donde éstos se producen.

Una adecuada práctica de la salud pública necesita que las decisiones tengan una base técnica, dentro de la cual la gestión de riesgos, se convierte en un componente esencial y necesario para el desarrollo de esta práctica a través de la información generada por las Salas de Situación Salud, las mismas que permitan el desarrollo y gestión estratégica, para la planificación y toma de decisiones en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, para ello se han establecido las Salas de Situación de Salud a nivel Nacional, Zonal y en ciertos distritos.

3.8.1 Proceso Sala de Situación Salud

Para establecer la gestión de información, el monitoreo y evaluación de la situación de salud, se establecerán las Salas de Situación Salud a nivel nacional y desconcentrado, permitiendo así la toma de decisiones.

- a. **Sala de Situación Salud Nacional.-** es responsable de establecer flujos de información actualizados para la gestión de información en salud y otras instituciones vinculadas en el tema, generando informes técnicos y reportes sobre la ocurrencia de eventos adversos naturales, antrópicos que afecten a la salud pública para la toma de decisiones.
- b. **Sala de Situación Coordinación Zonal.-** La Sala de Situación Salud, establecerá un monitoreo crítico, sistemático y constante de los eventos adversos naturales, antrópicos que afecten a la salud pública, de esta manera permitirá orientar la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública, todo esto generado desde el nivel distrital.
- c. **Sala de Situación Nivel Distrital.-** La Sala de Situación Salud consolidará información de las unidades operativas de su jurisdicción y dejará operativas las herramientas que contribuyan al monitoreo y evaluación de la situación de salud, para la toma de decisiones en el nivel local

La Sala de Situación Salud desarrollará sus actividades como un proceso continuo de articulación, con flujos de información, insumos y productos establecidos (ver anexos), al momento se encuentran adecuadas y operativas 2 Salas de Situación Salud Nacional, 9 Salas de Situación Salud Zonales y 10 Salas de Situación Salud en el nivel distrital.

La Sala de Situación Salud, al momento está siendo liderada por la Dirección Nacional de

Gestión de Riesgos, quien articula y coordina tanto en el nivel nacional como desconcentrado, directamente con personal todos los procesos de asesoría y generadores de valor, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades estipuladas en el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del MSP; participando de ser requerido y de acuerdo al ámbito de su competencia en la Sala Situacional del Ministerio de Salud Pública, las diferentes instancias de esta cartera de estado.

Figura 2. Sala de Situación Salud

Fuente: Salas de Situación Salud – Experiencias en los países de las Américas
OPS Elaboración: Sala de Situación Salud - MSP

3.8.2 Procesamiento, investigación y análisis

Es un proceso fundamental que constituye el momento en el que en función de los insumos y a las etapas previas se genera conocimiento. Para garantizar el éxito de esta etapa, es necesario que el talento humano que conforme las Salas de Situación Salud, cuente con experiencia sobre la realidad sanitaria de su jurisdicción y tengan la competencia para realizar el análisis sobre la base de la aplicación de modelos explicativos de la situación de salud de la población, a fin de Identificar los grupos de alto riesgo y nudos críticos en el área de salud.

Con este antecedente las Salas de Situación tanto del nivel nacional como desconcentrado realizan las siguientes actividades:

1. Establecer monitoreo activo de los diferentes eventos adversos que pudieren afectar la salud de la población, así como los servicios que ésta demanda, con el objeto de tomar decisiones y realizar intervenciones oportunas a nivel técnico y administrativo.
2. Contar con informes e indicadores actualizados de forma periódica, que permitan evidenciar las tendencias de salud.
3. Contar con un espacio de análisis y discusión eficaz, en el cual se disponga de información pertinente y confiable de forma inmediata y de fácil comprensión que permita la toma de decisiones.

4. Establecer escenarios de riesgos e impacto que faciliten la toma de decisiones en situaciones de emergencia y/o desastre.
5. Informes técnicos sobre situaciones de salud de un área geográfica específica.
6. Propuestas de intervención, gestión y movilización de recursos.

3.8.3 Toma de decisiones y retroalimentación

Este proceso es el objetivo central de la Sala de Situación Salud; vincular la información generada y los resultados medidos con las decisiones adoptadas en el ciclo de la gestión, otorgando calidad al proceso en la toma de decisiones, evaluando además, la calidad de las mismas tanto para el nivel operativo como para el estratégico.

Finalmente, la retroalimentación cierra el ciclo de gestión del conocimiento, debiendo garantizar el uso de la información en la toma de decisiones en todos los niveles. Se inicia con la muestra de los productos de la Sala de Situación Salud, es decir la información gráfica, estratégica y sintética de la situación de salud, sus condicionantes y la respuesta social, para la comprensión integral de un problema de salud; reflejo del monitoreo continuo y permanente de la Sala de Situación Salud.

3.9 Concepto de un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública (COESP)

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública (COESP) es parte de un programa de salud pública de gestión de emergencias, de análisis de riesgos, preparación, respuesta y recuperación. Mencionado programa incluye pero no está limitado a los siguientes componentes:

1. Prevención y mitigación de amenazas
2. Mejorar la preparación mediante el almacenamiento de recursos
3. Establecer capacidades institucionales y técnicas (ej. Laboratorios, centros de salud comunitarios y equipos de pronta respuesta)
4. Implementar programas de vigilancia de salud pública
5. Mejorar programas de salud ambiental
6. Involucrar a las comunidades
7. Entrenar personal y validar planes

Un COESP integra servicios tradicionales de salud pública y otras funciones en un modelo de gestión de riesgos, reconociendo que las amenazas a la salud pública y sus consecuencias requieren respuestas coordinadas. El COESP es un componente de la red de centros de operaciones de emergencias bajo existentes autoridades o entidades nacionales y sub nacionales de manejo de desastres.

Para funcionar apropiadamente, el COESP debe tener planes apropiados y procedimientos en lugar, sistemas de información confiables y efectivos, personal bien entrenado y debe ser regularmente usado en ejercicios.

Tal tipo de centro de operaciones puede ser una instalación temporal o puede ubicarse en

una locación permanente.

Los centros de operaciones de emergencia pueden ser denominados "salas de situación", "centros de operaciones", "centros de comando", "centros de coordinación y otros términos similares.

4. GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA

Todas las emergencias y su manejo ocurren en un contexto particular, el cual puede ser afectado por factores incluyendo:

- Magnitud, locación e impacto del evento
- Disponibilidad de recursos materiales y humanos para enfrentarlo
- Mandatos legales y ambientes políticos
- Fortalezas y limitaciones en la respuesta a emergencias y agencias de gestión
- Grados de resiliencia en individuos, sistemas sociales y agencias de servicio de salud
- Otros factores que contribuyen a la singularidad de cada situación

La magnitud de actividades de gestión necesarias y la cantidad requerida de colaboración con socios de respuesta varía en los diferentes contextos.

4.1 Importancia de la planeación y consideraciones operacionales

Existen puntos de error conocidos en el manejo de emergencias, pero estos pueden ser minimizados, a través del conocimiento, apropiada planeación y atención al proceso de gestión. Falta de claridad acerca de la autoridad y responsabilidad puede resultar en una toma de decisiones atrasada y defectuosa.

Fallos en las comunicaciones técnicas en la organización de respuesta puede resultar en el retraso de decisiones y acciones extemporáneas, incluyendo la incapacidad para generar una figura operacional común y compartir información situacional.

Falta de coordinación entre socios causa ineficiencia en el uso de recursos, evitable duplicación de acciones y brechas que derivan en una respuesta menos que óptima.

Ausencia o pobre uso de recursos especializados o activos de respuesta, incluyendo insuficiencias en el incremento de personal, puede liderar a resultados indeseables. Emergencias de Salud Pública seguidamente requieren del despliegue de un número significativo de personal especializado, uso de amplios volúmenes de material y acceso a escasos recursos científicos y técnicos.

Ausencia de capacidades o competencias, mal uso de recursos y pobre manejo de relaciones con los medios pueden generar resultados de salud pública inefectivos.

El manejo de emergencias de salud pública comprende un rango de actividades, desde la respuesta directa a nivel local o de campo, hasta un alto nivel político y coordinación logística por un gobierno nacional o agencia internacional. Estas diferencias en enfoque distinguen operaciones tácticas de operaciones estratégicas para proteger la salud pública y contribuir a la seguridad; mantener y restaurar los servicios esenciales; proveer alivio en emergencias; y mitigar

eventos asociados al riesgo. Durante emergencias de salud pública, funciones de rutina de salud pública son aumentadas y no reemplazadas por actividades de gestión de emergencias.

4.2 Principios de manejo de incidentes

El plan de emergencia debe desplegar el concepto de operaciones e incluir:

- **Una consideración a todos los riesgos:** estructuras y procesos del manejo de incidentes, con un proceso claro de toma de decisiones, apoyado por planes de respuesta a amenazas específicas con valoración de los diversos escenarios de riesgo.
- **Estructuras de manejo, conjugables, escalables y adaptables:** se pueden expandir o contraer para tratar con cambios en el alcance y contexto de la emergencia.
- **Apoyo para el involucramiento de múltiples jurisdicciones, sectores y organizaciones:** en generar e implementar decisiones conjuntas de manejo (manejo unificado).
- **Aclarar líneas de responsabilidad:** con todo el personal en las unidades de trabajo, de no más de siete personas reportándose a un supervisor, incluso si se trabaja con una matriz de equipos en el centro de operaciones de emergencia.
- **Definir claramente roles y responsabilidades:** para el personal que es consistente con sus competencias establecidas y apoyadas por entrenamiento específico en operaciones y funciones de centro de operaciones de emergencia.
- **Articular claramente autoridades, umbrales de amenazas y procedimientos:** para activación, escalada y desactivación de operaciones de emergencia.
- **Articular claramente procedimientos y políticas:** para comunicación entre centros de operaciones de emergencias internacionales, nacionales, regionales y locales o entidades de manejo de eventos adversos.
- **Terminología, funciones y tecnología común:** en todos los niveles de la estructura de respuesta para apoyar la interoperabilidad.
- **Capacidad para la integración y la participación con los organismos asociados y las partes interesadas, incluidos los socios internacionales:** a través de manejo conjunto (unificado) o enlace activo.
- **Capacidad suficiente para manejar oportunidades de comunicación pública:** incluyendo medios sociales y medios tradicionales, en vías culturales adecuadas para apoyar una efectiva comunicación de riesgos, movilización social y participación comunitaria.

4.3 Elementos de gestión de riesgos

1. **Evaluación de Riesgos** incluye identificación de peligros, vulnerabilidad o identificación de amenazas, estimación de riesgos y vigilancia y monitoreo de amenazas potenciales y evolución.
2. **Prevención y mitigación** incluye el tratamiento de identificación de riesgos, así como prevenirlos o introducir medidas para reducir su impacto. Esto puede incluir detección de

3. enfermedades, prevención y control de brotes, vacunación de poblaciones, agua y comida segura, programas de protección ambiental, educación comunitaria y movilización social.
4. **Preparación** incluye evaluación de capacidades y competencias, desarrollo de planes, desarrollo y mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de reservas, diseño e implementación de procedimientos y entrenamiento de personal. Esto también incluye la construcción de la capacidad técnica, planeación, entrenamiento y ejercicio.
5. **Respuesta** incluye utilización de recursos para la preparación, actividades tomadas para reaccionar a un evento y manejar un evento proactivamente. Actividades de respuesta pueden incluir evaluación de la situación, movilización de recursos de tratamiento y prevención, mejorar la vigilancia, rastreo de contactos e intervención de salud ambiental y monitoreo.
6. **Recuperación** se refiere a la restauración de infraestructura dañada y recursos, restauración de vigilancia de rutina y monitoreo de actividades y establecimientos de salud con licencias, restauración de infraestructura comunitaria y resiliencia, evaluación de resultados de respuesta, revisión de conducta después de acciones, implementación de planes de acción para mitigar riesgos y mejorar futuras respuestas.

La respuesta a emergencias de salud pública requiere un proceso de gestión y estructuras que soportan lo siguiente:

- Toma de decisiones confidente y competente y ejecución operacional
- Procesamiento de datos e información confiable y rápido, hacia planes de acción
- Rápido despliegue de recursos
- Fuentes humanas y financieras efectivas y responsables

Estas capacidades son centrales para una Sala Situacional efectiva y son creadas y mantenidas a través de la selección y entrenamiento del personal con conocimiento, así como la coordinación con otros sectores relevantes.

Aplicando un modelo o marco organizacional para todos los niveles de gestión de riesgos responsables en la jurisdicción, desde el gobierno nacional hasta los servicios de primera línea de respuesta a emergencias, es altamente beneficioso. En muchas partes del mundo, el sistema de manejo de incidentes (SMI), se está convirtiendo en una práctica estandarizada y es el modelo en el cual este documento está basado.

4.4 El sistema de manejo de incidentes (SMI)

El SMI es un modelo organizacional común para todas las amenazas y emergencias. Una Sala Situacional juega un rol vital en el SMI, debido a que es un punto focal y centro de actividad para la coordinación de información y recursos para apoyar las actividades del manejo de incidentes. Dentro del SMI, cinco funciones son típicamente establecidas:

- 1.- Dirección

- 2.- Planeación
- 3.- Operaciones
- 4.- Logística

5.- Finanzas y administración

4.5 Herramientas Sala de Situación Salud

Bases de Datos

Se establecen base de datos con información estática, dinámica y emergente, de las direcciones del MSP, de esta manera permite seleccionar y administrar la información de forma inmediata y oportuna para la toma de decisiones y la respuesta a emergencias y/o desastres.

Fuentes de información

La Sala de Situación de Salud tanto en el nivel nacional como en el nivel desconcentrado, de acuerdo al ámbito de su competencia, recolecta información tanto de fuentes internas como de fuentes externas, a fin de realizar el respectivo procesamiento, diseño de gráficas y mapeo de datos.

Figura 3. Fuentes de información Sala de Situación Salud Fuente: Salas de Situación Salud – Experiencias en los países de las Américas OPS
Elaboración: Sala de Situación Salud – MSP

4.6 Integrantes Sala de Situación Salud

La Sala de Situación Salud, debe concebirse como el espacio físico y/o virtual donde un equipo de trabajo multidisciplinario analiza sistemáticamente toda la información relacionada con el evento adverso y su impacto, para caracterizar y presentar la situación de una población afectada, incluyendo los antecedentes, los daños reportados, los recursos disponibles y los posibles efectos secundarios.

La Sala de Situación Salud, tanto en el nivel nacional como desconcentrado, estará

conformada por personal de la DNGR, DNAPHUM, DNVE y DNEAIS y contará con la participación de las instancias del MSP de acuerdo al tipo de evento presentado y al ámbito de su competencia.

FENÓMENOS	AVANZAS	INSUMOS	SALAS DE SITUACIÓN SALUD NIVEL NACIONAL Y DESCONCENTRADO
GEOLÓGICOS	Sismos Erupciones Volcánicas Deslizamientos Tsunamis	IG-EPN USGS INAMHI METEORED INOCAR SGR PTWC SNI MAGAP SIS ECU 911 MEDIOS COMUNICACIÓN REDE SOCIALES	Lidera: DNGR Participan: DNAPHUM, DNVE, DNEAIS, DNPI, DNARPCS, DNMDM, DNPS, DNH, DNPNS, DNCRI, DNCIP
HIDRO METEOROLÓGICOS	Inundaciones Tormentas Sequías Deslizamientos	INAMHI METEORED SGR CIFFEN SNI MAGAP SIS ECU 911 MEDIOS COMUNICACIÓN REDE SOCIALES	Lidera: DNGR Participan: DNAPHUM, DNVE, DNEAIS, DNPI, DNARPCS, DNMDM, DNPS, DNH, DNPNS, DNCRI, DNCIP
SOCIALES	Concentraciones masivas Desplazamiento masivo Terrorismo Accidentes (terrestres, aéreos, fluviales)	SGR SIS ECU 911 DGAC ANT AMT MEDIOS COMUNICACIÓN REDE SOCIALES	Lidera: DNGR Participan: DNAPHUM, DNVE, DNEAIS, DNPI, DNARPCS, DNMDM, DNPS, DNH, DNPNS, DNCIP
SANITARIO ECOLÓGICOS	Intoxicación por ingesta de líquidos alimentos	SGR SNEM SIS ECU 911	Lidera: DNVE / CNE

Figura 4. Integrantes Sala de Situación Salud

Fuente: Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos MSP **Elaboración:** Sala de Situación Salud – MSP

4.7 Estrategias de monitoreo y vigilancia

Pasiva: Procedimiento por el cual la Sala de Situación Salud, recibe información de los analistas de Sala en forma permanente, para su consolidación e interpretación.

Activa: Es un sistema de monitoreo y vigilancia más frecuente, con una periodicidad adaptada a las necesidades del nivel de información y de acuerdo a la importancia en la toma de decisiones con un valor predictivo positivo y que presenta un incremento en la efectividad del sistema de información vigente.

Intensificada: Se establece un proceso de vigilancia y monitoreo en la cual la información obtenida se basa en la observación cualitativa y cuantitativa de los efectos en la población causada por el evento.

Específico: Es la que se realiza para un evento de salud determinado, permite monitorear el comportamiento de una enfermedad y sus efectos sobre la salud

El monitoreo de Sala de Situación Salud se realizará en 2 fases:

1. Fase de Relativa Calma
2. Fase de Emergencias y/o Desastres

4.7.1 Fase de relativa calma

En la cual se llevan a cabo las actividades normales y no se presentan mayores eventos adversos que se pueden convertir en emergencia y/o desastres, en esta fase las actividades fundamentales son:

- a. Recopilación y/o actualización de la información del Ministerio de Salud Pública, Instituciones Técnicas Científicas, Organismos de Socorro, Instituciones Educativas, Albergues, etc.
- b. Reciben los datos de las diferentes Direcciones y subsistemas de información existentes y de otras instituciones (datos cualitativos, cuantitativos).
- c. Datos geográficos, políticos, históricos del país.
- d. Validación de la información que se encuentre en el MSP.
- e. Actualizar gráficos de tendencia según la información objeto de monitoreo.
- f. Elaborar tableros de control, tablas o gráficos de monitoreo.
- g. Se inicia el proceso de análisis de datos.
- h. Se valora la frecuencia de la enfermedad o información de gestión.
- i. Se confirma el registro del dato y de la localidad.
- j. Se grafican y mapean los datos respectivos por localidad, territorio social y barrio.
- k. Se analizan posibles causas y factores de riesgo.
- l. Apoya la divulgación de la Sala de Situación Salud.
- m. Monitorear las amenazas de Origen Natural, Socio-natural y Antrópicas que puedan causar daño a la salud pública.
- n. Monitoreo de los medios de comunicación.
- o. Modelamiento de escenarios de riesgos.
- p. Generación de informes.

4.7.2 Fase de emergencia y/o desastre

En la cual se lleva a cabo un evento adverso que se puede convertir en emergencia y/o desastre, en esta fase las actividades fundamentales generadas por el MSP son:

- a. Recopilación de la información de los analistas de las Salas de Situación del nivel desconcentrado.
- b. Validar la información.
- c. Administrar los datos proporcionados y validados por los equipos EDAN.
- d. Modelamiento de escenarios de afectación o impacto.
- e. Seguimiento de los acontecimientos referentes al evento adverso.
- f. Presentación de informes situacionales (narrativos, estadísticos fotográficos, geográficos, epidemiológicos, etc.) a los tomadores de decisión.
- g. Las demás atribuciones y responsabilidades que determine la máxima autoridad.

5. COMPONENTE EPIDEMIOLÓGICO

Una sala situacional en zonas y distritos para su construcción y análisis debe contemplar los seis sub-componentes que se detallan a continuación:

5.1 Demografía

1.1.- La demografía tiene como objetivo estudiar poblaciones humanas, su dinámica, dimensión, distribución y características generales a través de herramientas estadísticas, en función de este concepto una sala situacional tiene que incluir:

1.2.- Información relacionada a la distribución de la población de acuerdo a la zona de planificación asignada y sus distritos administrativos. El análisis debe desagregarse a nivel de provincias, cantones y parroquias; considerando grupos de edades, sexo y grupos de riesgo.

5.2 Determinantes sociales

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias o condiciones económicas en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Es una consecuencia de la distribución del dinero, del poder y los recursos a nivel nacional y local (OMS, 2015).

En relación a esta definición una sala situacional tiene que incluir:

- Identificar dentro de la zona de planificación asignada y sus distritos administrativos qué áreas cuentan con:
 - Abastecimiento continuo de agua por la red pública.
 - Abastecimiento por tanqueros u otras fuentes.
 - Red de Aguas Servidas (Alcantarillado).
 - Sistema de recolección de basura.

- Ubicar las unidades de salud del MSP, IESS y de la Red Complementaria en la zona y distritos

Además es importante considerar los factores ambientales relevantes de acuerdo a la zona de planificación, como son: riesgo de inundación, riesgo de sequía, riesgo de erupción volcánica, entre otros.

5.3 Morbilidad

Cuánta de personas que presentan una determinada enfermedad en un sitio y tiempo determinando, incidencia o prevalencia de una enfermedad o de todas las enfermedades de una población (Elsevier, 2005).

En función de este concepto una sala situacional tiene que incluir:

- Información relacionada a la morbilidad de los grupos de riesgo tales como:
 - Causas de morbilidad materna
 - Causas de morbilidad infantil (<1 año)
 - Causas de morbilidad en la niñez (< 5 años)
 - Causas de morbilidad en adultos mayores (>= 65 años)
 - Causas de morbilidad en general desagregado por sexo

- Eventos priorizados para el “Fenómeno de El Niño”:
 - Tifoidea
 - Hepatitis A
 - Salmonelosis
 - Shigelosis
 - Cólera
 - Intoxicaciones alimentarias

- Infecciones respiratorias
- Leptospirosis
- Chikungunya
- Mordedura de Serpiente
- Zika
- Dengue
- Rabia
- Peste
- Malaria

El análisis de la información de morbilidad debe de considerar:

- a. La morbilidad de la población para las enfermedades priorizadas en el fenómeno de “El Niño”; deben ser presentadas ya sea en tasas, porcentajes (%) o números absolutos.
- b. Grupos de edades y sexo.
- c. Realizar el canal endémico de cada uno de los eventos priorizados considerando datos históricos desde el 2010 al 2015.
- d. Histogramas de los eventos adversos para diseño y modelación.

5.4 Mortalidad

Indicador demográfico que expresa la relación entre el número de personas fallecidas en total, o por una enfermedad en relación con la población total en donde se producen, durante un período de tiempo determinado.

Muerte

La finalización definitiva de las funciones vitales después del nacimiento (OMS). En

función de estos conceptos una sala situacional tiene que incluir:

- Información relacionada a la mortalidad en grupos de riesgo tales como:
 - Causas de muerte y razón de mortalidad materna
 - Causas de muerte y tasa de mortalidad Infantil (<1 año)
 - Causas de muerte y tasa de mortalidad en la Niñez (< 5 años)
 - Causas de muerte de la población en general por sexo y tasa de mortalidad general
- Eventos priorizados para el “Fenómeno de El Niño”:

- Tifoidea
- Hepatitis A
- Salmonelosis
- Shigelosis
- Cólera
- Intoxicaciones alimentarias
- Infecciones respiratorias
- Leptospirosis
- Chikungunya
- Mordedura de Serpiente
- Zika
- Dengue
- Rabia
- Peste
- Malaria

El análisis de la información de mortalidad debe considerar:

- a. La mortalidad de la población para las enfermedades priorizadas en el fenómeno de “El Niño” deben ser presentadas en tasas, porcentajes (%), razón o números absolutos.
- b. Grupos de edades y sexo.

5.5 Recursos Sanitarios

Los recursos sanitarios son herramientas con las que cuenta el sistema de salud, para prevenir, curar o rehabilitar enfermedades presentes en la población.

En relación a esta definición es importante que en cada zona de planificación y distrito administrativo recopile información sobre la **Cobertura de Inmunización** y además se debe contar con la ubicación geográfica de:

- Hospitales Públicos – RPIS.
- Centros de Salud Tipo A, B, C.
- Articulación Pre-Hospitalaria.
- Centros Productores de cloro.
- Albergues.

5.6 Equipos de apoyo

Para generar una respuesta oportuna frente a posibles brotes, es necesario tener

identificado:

- Número de comités locales de salud (CLOS).
- Número de técnicos de atención primaria de salud (TAPS).
- Líderes barriales.

5.7 Unidades Operativas

Para el análisis de información desde las unidades operativas se debe desarrollar mapas parlantes como instrumentos técnicos y metodológicos, “que permitan identificar en forma gráfica el proceso vivido por los actores locales, los factores de riesgo y protección: sanitario ambiental, socioeconómico y biológico, con el propósito de identificar los riesgos, implementar acciones y monitorear las condiciones de salud de una población” (MAIS, 2012).

5.8 Conceptos básicos (EPI-Centro 2015)

Razón o relación.- Es la medida relativa más sencilla que se puede establecer, es simplemente el cociente de dos datos absolutos. Generalmente se basa en datos de subgrupos distintos o de diversa naturaleza. Su interpretación se limita a señalar el número de unidades existentes de los datos del numerador por cada unidad del denominador. Ejemplo:

$$\text{Razón Muerte Materna} = \frac{\text{No. de Muertes Maternas Oportunas en el período}}{\text{Estimación de nacidos vivos en el período}} \times 100000$$

$$\text{Razón Muerte Materna} = \frac{169}{337700} \times 100000$$

$$\text{Razón Muerte Materna} = \boxed{49.16}$$

Proporción. - Al igual que la razón, es también el cociente de dos magnitudes, pero estas magnitudes corresponden al mismo hecho. Además el numerador es parte del denominador. Por esta razón, una proporción dentro de una población corresponde al peso relativo que tiene el

subgrupo representado en el numerador dentro del total. Ejemplo:

$$\text{Proporción} = \frac{A}{A + B}$$

Egresos Hospitalarios Enero 2014

Mes	Condición al Egreso		Tota
	Vivos	Muertos	
ENERO	710	49	75

$$\text{Proporción Muertos} = \frac{49}{710 + 49}$$

6 de cada 100 egresos hospitalarios tienen la condición de egreso “muertos”

Tasa.- Una tasa es una medida de riesgo de una población. Se fundamenta en la necesidad de generar una medida relativa a un fenómeno demográfico, que permita realizar comparaciones en el tiempo y en el espacio. Al igual que las medidas anteriores una tasa se obtiene por medio de un cociente, pero en este caso el numerador representa al número de personas afectadas y el denominador representa la población expuesta al riesgo de ser afectada por este hecho. Ejemplo.

$$\text{Tasa} = \frac{\text{Número de hechos ocurridos en el período}}{\text{Número total de la población en el período}} \times 1000$$

$$\text{Tasa Mortalidad} = \frac{\text{Número de defunciones en el período}}{\text{Número total de la población en el período}} \times 1000$$

$$\text{Tasa Mortalidad} = \frac{62981}{16027466} \times 1000$$

		Condición al Egreso		
		Vivos	Muertos	Total
Mes				
ENERO		710	49	759

Fuente: Egresos Hospitalarios Enero 2014

Porcentaje.- Es la relación que se establece entre un subconjunto de un conjunto, dividido entre todos los elementos que forman el conjunto de estudio, multiplicado por 100. El porcentaje se representa con el símbolo %.

$$\text{Porcentaje} = \frac{A}{A + B} * 100$$

$$\text{Porcentaje Muertos} = \frac{49}{710 + 49} * 100$$

6. Productos de la Sala de Situación Salud

- Informes técnicos de situación (definir bajo situaciones de rutina, emergencia y desastres).
- Escenarios de ocurrencia de eventos adversos.
- Página web con información para usuarios internos y externos.
- Valoración de problemas, valoración de intervenciones y apoyo a la toma de decisiones.
- Paneles en la Sala que contengan:
 - Contexto y población
 - Condiciones de vida
 - Factores de riesgo/protectores
 - Daños o eventos adversos a la salud
 - Respuesta del sistema de salud
 - Alertas epidemiológicas

6.1 Contexto y Población

- Mapa del Ecuador
- División político administrativa del Ecuador según SENPLADES
- Población total y por grupos de edad y sexo
- Porcentaje de población urbana
- Porcentaje de población rural
- Densidad poblacional por zonas urbanas y rurales
- Distribución étnica
- Evolución de la población: tasa de natalidad, tasa bruta de mortalidad, crecimiento inter censal, crecimiento anual
- Esperanza de vida al nacer
- Flujo migratorio: por país de origen
- Número de personas refugiadas y/o desplazadas

6.2 Condiciones de Vida

- Mapeo de vulnerabilidades por zona y distritos a nivel nacional
- Porcentaje de hogares con vivienda propia
- Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento
- Características básicas de la vivienda (distribución porcentual de viviendas según material predominante en piso, techo, paredes; tipo de abastecimiento de agua, disposición de excretas, disposición de basura; electricidad; telefonía)
- Principales actividades económicas
- Población económicamente activa

- Evolución del PIB - INEC
- Tasa de empleo/desempleo: evolución - INEC
- Tasa de subempleo bruto nacional - INEC
- Niveles de pobreza y extrema pobreza por ingreso (porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día) - INEC
- Pobreza extrema por NBI - INEC
- Ingreso nacional bruto per cápita - INEC
- Distribución del gasto en consumo final por sectores - INEC
- Distribución del gasto de consumo final de los hogares - INEC
- Consumo final efectivo per cápita en salud- INEC

6.3 Factores de riesgo

Ambientales

- Mapeo de sitios de riesgo para contaminación (vertederos, aguas estancadas)
- Presencia de contaminantes atmosféricos y auditivos - MAE
- Fuentes de agua expuestas a contaminantes - MAE
- Porcentaje de superficie con pesticidas/fertilizantes - MAE
- Porcentaje de área de territorio bajo conservación y manejo ambiental - MAE
- Tasa de deforestación por conversión del uso del suelo - MAE
- Concentración promedio anual de los contaminantes comunes del aire - MAE
- Cantidad de plaguicidas - MAE
- Porcentaje de distritos que presentan nivel de amenaza alto según índice de vulnerabilidad de ecosistemas a cambio climático con respecto del total de distritos - MAE
- Mapas de riesgo y amenazas naturales
- Temperatura promedio por regiones – INAMHI
- Precipitación pluvial promedio por regiones - INAMHI

6.4 Sociales

- Porcentaje de deserción escolar según años - INEC
- Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años – INEC
- Nivel de escolaridad por grupos de edad (énfasis en mujeres 15 a 49 años) - INEC
- Prevalencia de alcoholismo y drogadicción según grupos de edad- INEC
- Consumo per cápita de bebidas alcohólicas- INEC
- Consumo per cápita de cigarrillos- INEC
- Prevalencia de obesidad (porcentaje escolares 7 años de edad con obesidad/sobrepeso) - INEC
- Porcentaje de personas con déficit calórico proteico- INEC
- Prevalencia de inactividad física (porcentaje de la población que realiza actividad física o practica deporte 3.5 horas o más a la semana) - INEC
- Porcentaje de tiempo semanal dedicado al ocio o recreación- INEC

- Niveles promedio de presión sanguínea- INEC
- Porcentaje de adolescentes embarazadas- INEC

6.5 Daños o eventos adversos a la salud

Mortalidad

- Diez principales causas de mortalidad
- Sub-registro de mortalidad
- Tendencia de la mortalidad infantil
- Mortalidad neonatal temprana
- Mortalidad neonatal tardía
- Mortalidad neo-nato
- Tendencia de la mortalidad de la niñez
- Tendencia y causas de la mortalidad materna
- Tasa de letalidad por dengue
- Tasa específica de mortalidad por Sida
- Tasa específica de mortalidad por tuberculosis
- Tasa específica de mortalidad por enfermedades intestinales/diarreicas
- Tasa específica de mortalidad por neumonía y/o influenza
- Tasa específica de mortalidad por accidentes de tránsito
- Tasa específica de mortalidad por homicidios

Morbilidad

- Diez principales causas de morbilidad general
- Incidencia/prevalencia de enfermedades transmisibles:
 - Malaria
 - Dengue
 - Oncocercosis
 - Fiebre amarilla
 - Chagas
 - Leishmaniasis
 - Enfermedades infecciosas intestinales (énfasis menores 5 años)
 - Infecciones respiratorias agudas (énfasis menores 5 años)
 - Rabia
 - Leptospirosis
 - Tuberculosis(Bk+)

VIH/Sida

- Porcentaje de jóvenes entre 15-24 años de edad, infectados por VIH
- Porcentaje de casos estimados de co-infección VIH-Tb que reciben tratamiento para VIH y Tb
- Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas con VIH que recibieron antiretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno infantil

- Porcentaje de infantes infectados nacidos de madres infectadas por VIH
- Influenza

Inmune-prevenibles:

- Sarampión
- Rubéola
- Polio
- Rotavirus
- Tétanos Neonatal
- Difteria
- Hepatitis B
- Meningitis
- Neumonías por Haemophilus
- Influenza tipo B
- Sptreptococcus pneumoniae

Prevalencia de enfermedades no transmisibles:

- Enfermedades cardiovasculares
- Enfermedades cerebrovasculares
- Diabetes mellitus
- Hipertensión Arterial
- Cáncer
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
- Enfermedad Renal Crónica
- Daño nutricional
- Nacidos vivos con peso inferior a 2500 gr.
- Niños menores de cinco años con desnutrición global
- Niños menores de cinco años con desnutrición crónica
- Niños menores de cinco años con desnutrición aguda

Otros eventos:

- Prevalencia de caries según grupos de edad
- Numero de eventos de lesiones externas (incluye violencia domestica)

Salud mental:

- Intentos de suicidio
- Depresión
- Epilepsia

Discapacidad

- Distribución porcentual de personas con discapacidad
- Tipo de discapacidades identificadas
- Respuesta del Sistema de Salud

6.6 Organización

- Establecimientos de salud según sean públicos, privados u otros y por nivel de atención
- Disponibilidad de camas hospitalarias
- Porcentaje de unidades de salud licenciadas
- Promedio de días estancia; nacional, por provincia, de los 10 principales hospitales.
- Promedio de días estancia en UCI; nacional, por provincia, de los 10 principales hospitales.
- Índice ocupacional; nacional, por provincia, de los 10 principales hospitales.
- Índice de rotación; nacional, por provincia, de los 10 principales hospitales.
- Total de cirugías ambulatorias y con internación
- Principales causas de egreso hospitalario; nacional, por provincia, de los 10 principales hospitales.
- Total de atenciones de urgencia; nacional, por provincia, de los 10 principales hospitales.
- Talento Humano
- Médicos
- Enfermeras
- Odontólogos
- Psicólogos
- Obstétricas
- Promotores
- Educadores
- Nutricionistas
- Laboratoristas
- Parteras

6.7 Respuesta a los problemas de salud

- Gasto Sanitario Total
- Porcentaje del PIB asignado al gasto público en salud
- Porcentaje de Gasto de bolsillo
- Porcentaje de población cubierta por la seguridad social
- Porcentaje de población sin aseguramiento
- Porcentaje de población cubierta por servicios de atención del MSP
- Número de consultas según unidad de salud, tipo de servicio, nivel de atención
- Número de egresos hospitalarios
- Tiempo de espera promedio para la atención por enfermedad en

instituciones de salud pública

- Cobertura de atención prenatal
- Porcentaje de parto institucional público
- Porcentaje de parto atendido por partera
- Cobertura atención postparto
- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
- Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
- Porcentaje de mujeres con citología cérvico uterina/examen de mama realizada según norma (35-49 años con al menos un examen cada 3 años)
- Porcentaje de adolescentes (15 a 19 años) embarazadas
- Porcentaje de uso de anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años
- Aporte de la fecundidad adolescente a la fecundidad total
- Porcentaje de niños menores de seis meses con lactancia materna exclusiva
- Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión (12-23 meses de edad)
- Porcentaje de municipios con nivel de cobertura igual o mayor a 95% para DTP3 y SRP
- Número de consultas de niños menores de cinco años por IRA
- Número de consultas de niños menores de cinco años por EDA
- Indicadores de cobertura de vacuna nacional y por cantón
- Indicadores de acceso (BCG/Penta1) nacional y por cantón
- Indicadores de deserción (Penta1/Penta3, otros) nacional y por cantón
- Número de casos nuevos de tuberculosis bk+ que completaron exitosamente el tratamiento bajo DOTS
- Disponibilidad de preservativos para población general y de alto riesgo.
- Porcentaje de población entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral del VIH/Sida
- Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con acceso a los medicamentos antirretrovirales
- Porcentaje de niños menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (zonas de riesgo)

6.8 Alerta Epidemiológica

- Información considerada como de alerta epidemiológica (eventos de origen sanitario, radioactivos, químicos u otros que representen amenaza a la salud pública) para su análisis y seguimiento diario mientras esté vigente como tal.
- Gráficas de tasas de incidencia, letalidad y ataque desagregada por zonas geográficas, grupos étnicos y sexo
- Canal endémico
- Mapeo de riesgo
- Gráficas e información sobre situación en países vecinos (de ser el caso)
- Gráfica de monitoreo de requerimientos de apoyo técnico, logístico, materiales y

otros desde la autoridad sanitaria nacional en zonas afectadas por el evento epidemiológico

- Información de laboratorio
- Información proveniente de medios de comunicación y otras fuentes
- Información proveniente del Reglamento Sanitario Internacional en WDC, sobre eventos que se susciten en otras regiones geográficas, dentro y fuera del continente americano y que podrían representar un potencial riesgo para Ecuador

6.9 Ficha de Caracterización

	FICHA DE CARACTERIZACIÓN	FECHA: 19 de Septiembre 2014
		VERSION: 19/09/2014
MACROPROCESO:	Dirección Nacional de Gestión de Riesgos	
PROCESO:	Sala de situación Salud	
SUBPROCESO(S):	Gestión de información	
OBJETIVO	Administrar la información social que afecta a la salud pública, la misma que debe ser actualizada y validada por la autoridad competente para de esta forma responder prioritariamente a la demanda en salud de manera eficiente y eficaz.	
ALCANCE	<p>Desde: Realizar el monitoreo permanente a nivel distrital con el apoyo de las diferentes fuentes de información.</p> <p>Hasta: La recepción de la información de los analistas de Sala de Situación Salud del nivel distrital, zonal, finalizando a nivel nacional en una base de datos, informe y la toma de decisiones en respuesta al evento.</p>	
PROVEEDORES	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades Operativas • Sistema Integrado de seguridad (ECU911) • Secretaría Nacional de Riesgos • Organismos Técnicos Científicos • Otras entidades del sector público 	
DISPARADOR	<p>Reporte emitidos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidades Operativas • Sistema Integrado de seguridad (ECU911) • Secretaría de Gestión de Riesgos • Organismos Técnicos Científicos • Redes Sociales y medios de comunicación 	
INSUMO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Información Estática (ubicación de demográficos, determinantes sociales de la salud, talento humano) • Información Dinámica (atenciones médicas en determinantes ambientales de la salud, factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y transmisibles, daños a la salud) • Información Emergente (reportes de eventos adversos, respuesta del sistema) 	
PRODUCTO(S) /SERVICIO(S)	Informes de situación generada desde el nivel local, relacionada con gestión de riesgos en salud	
CLIENTES INTERNOS	Autoridades Nacionales, zonales y distritales del MSP	
CLIENTES EXTERNOS	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos • Medios de comunicación 	

<p>POLÍTICAS</p>	<p>☐ De acuerdo a la experiencia de monitoreo y evaluación de emergencias, se reportará el evento o incidente a sala de situación nacional en caso de existir más de 10 víctimas a causa del evento con las siguientes excepciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producto del evento resulta afectada 1 o más personas (autoridad / 2. Pedido expreso de la máxima autoridad <p>☐ Se reportará la notificación PRELIMINAR de ocurrencia de un evento adverso o incidente dentro de las primeras 2 horas como máximo.</p> <p>☐ El informe de situación del evento se reportará dentro de las 6 horas posteriores a la notificación PRELIMINAR de ocurrencia del evento.</p> <p>☐ Se utilizarán los formatos establecidos por Sala de Situación Salud para el reporte de eventos.</p> <p>Se procederá de acuerdo al flujo de información establecido por Sala de Situación</p>
<p>CONTROLES (ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LEGALES)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, Art. 36. • Acuerdo Ministerial N.0825 del 15 de Septiembre de 2011, publicado en Registro Oficial 564 el 26 de Octubre de 2011; establece principios y normas generales para la organización y el funcionamiento de la sala de situación. <p>Art. 10.- Todos los niveles contarán con una sala de situación y con un plan de contingencia y un plan de emergencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estatuto orgánico del Ministerio de Salud Pública Atribuciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos (Gestión interna Sala de Situación)

6.10.1 Flujo de información nivel Distrital

6.10.2 Flujo de información nivel Zonal

6.10.3 Flujo de Información nivel Nacional

6.11 Procedimiento Flujo de información Sala de Situación Nacional – Analistas de la Sala de Situación Salud Zonal y Distrital

PROCEDIMIENTO		
Nombre del Subproceso: Sala de Situación Salud		Versión:
		01
A.	Unidad / Puesto	Tarea / Actividad
1	Analista de Gestión de Riesgos Distrital	<p>Realizar Monitoreo Permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> Recibe información preliminar de la emergencia ocurrida mediante: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Medios de comunicación local, líderes locales, Red Integral de Salud, población y redes sociales. Clasifica la información sobre las emergencias que afectan a la salud pública. Esta actividad se ejecuta en los tres niveles Salas de Situación Salud:
2	Analista de Gestión de Riesgos Distrital	<p>Emitir Notificación PRELIMINAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Alerta sobre el evento a las autoridades distritales, nivel zonal y nacional (mssn@gmail.com), a través de una notificación preliminar vía correo electrónico y uso de la aplicación <i>WhatsApp</i> dentro del grupo "EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGOS". Esta notificación preliminar será canalizada a la máxima autoridad a través de la Sala de Situación Salud Nacional. Se realizan actividades en paralelo: Envío de notificación preliminar; Verificar y evaluar el evento adverso en territorio.
3	Analista de Gestión de Riesgos Distrital	<p>Verificar y evaluar el evento adverso</p> <p>Valida en campo la información preliminar de la emergencia y recolecta datos complementarios para posteriormente generar el informe de situación distrital que será enviado al Responsable de Gestión de Riesgos del nivel Zonal y a las autoridades distritales.</p>
4	Analista de Gestión de Riesgos Distrital	<p>Emitir informe de situación</p> <p>Una vez realizada la verificación y evaluación in situ del evento adverso emite el informe de situación con la aprobación de la autoridad competente.</p> <p>Se realizan actividades en paralelo: Subproceso: toma de decisiones en respuesta al evento (distrital) Consolidar y procesar información en el nivel zonal.</p>
5	Director Distrital	<p>Subproceso: Toma de decisiones en respuesta al evento</p> <p>Los tomadores de decisiones establecen acciones de coordinación y disposiciones para la respuesta al evento adverso, tomando en cuenta la capacidad de respuesta con la que se cuenta para hacer frente al evento en el nivel de su competencia.</p>
6	Director Distrital	<p>Subproceso: Monitoreo de Acciones Tomadas</p> <p>Coordinación y ejecución de acciones de respuesta frente al evento junto con el Responsable de Gestión de Riesgos Distrital.</p>

7	Analista de Gestión de Riesgos Distrital	<p>Emitir informe de seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a las acciones de seguimiento frente al evento adverso, se genera desde el nivel distrital el informe de seguimiento correspondiente, tomando en cuenta la capacidad de respuesta con la que se cuenta para hacer frente al evento adverso. • El mencionado informe es enviado a las autoridades locales y zonales y a la sala de situación nacional vía correo electrónico. (mssn@gmail.com.ec)
8	Analista de Gestión de Riesgos Zonal	<p>Realizar Monitoreo permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Responsable de Gestión de Riesgos Zonal, realizará un monitoreo permanente de eventos adversos que afecten a la salud pública a través de distintas fuentes de información: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Unidades Operativas de Salud Secretaria de Gestión de Riesgos Red Pública integral de salud ➢ SIS ECU 911 ➢ Sala de Situación Salud Nacional MSP Medios de Comunicación Redes Sociales <p>Organismos Técnicos Científicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibe notificación preliminar de la emergencia que afecta a la salud pública por parte del Responsable de Gestión de Riesgos Distrital.
9	Responsable de Gestión de Riesgos Zonal	<p>Emitir Notificación preliminar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alerta sobre el evento a las autoridades distritales, nivel zonal y nacional (mssn@gmail.com.ec), a través de una notificación preliminar vía correo electrónico y uso de la aplicación WhatsApp dentro del grupo “EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGOS”. • En caso de situaciones que los servicios de comunicación colapsen se utilizaran teléfono satelital de cada una de las zonas se comunicaran con sala de situación. • Esta notificación preliminar será canalizada a la máxima autoridad a través de la Sala de Situación Salud Nacional. • Se realizan actividades en paralelo:
10	Responsable de Gestión de Riesgos Zonal	<p>Confirmar información</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Responsable de Gestión de Riesgos Zonal, coordinará la recolección y validación de la información complementaria sobre la emergencia con: <ul style="list-style-type: none"> > Sala de Situación Salud Distrital Establecimientos de Salud del MSP Red Integral de Salud > SIS - ECU 911 > Direcciones Zonales del MSP
11	Responsable de Gestión de Riesgos Zonal	<p>Consolidar y procesar la información</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administra la información proporcionada desde los niveles Nacional y Distrital, Establecimientos de Salud del MSP, Red Nacional de Salud, ECU 911 y Direcciones Zonales del MSP. • Analiza y valida la información para generar el informe de Situación Zonal para ser enviado a las autoridades zonales, distritales y a Sala de Situación Nacional al correo electrónico mssn@gmail.com.ec

12	Coordinador Zonal de Salud	<p>Subproceso: Toma de decisiones en respuesta al evento (zonal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los tomadores de decisiones establecen acciones de coordinación y disposiciones para la respuesta al evento adverso, tomando en cuenta la capacidad de respuesta con la que se cuenta para hacer frente al evento en el nivel de su competencia. • El informe generado en el nivel distrital será insumo para el COE local en caso de ser necesario.
13	Coordinador Zonal de Salud	<p>Subproceso: Monitoreo de acciones tomadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y ejecución de acciones de respuesta frente al evento en caso que rebase la capacidad de respuesta distrital junto con la Sala de Situación Salud Zonal.
14	Responsable de Gestión de Riesgos Zonal	<p>Emitir informe de seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a las acciones de seguimiento frente al evento adverso, se genera desde el nivel zonal el informe de seguimiento correspondiente, tomando en cuenta la capacidad de respuesta para hacer frente al evento adverso. • El mencionado informe es enviado a las autoridad de salud distrital zonal y sala de situación salud nacional vía correo
15	Analista de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Realizar Monitoreo Permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibe información preliminar sobre la emergencia mediante: • Responsables zonales de gestión de riesgos • Organismos Técnico Científicos • Secretaría de Gestión de Riesgos • Organismos de Socorro • Organismos Técnico Científicos Internacionales • Direcciones Nacionales de Salud <p>Red Pública Integral de Salud SIS ECU 911</p>
16	Coordinador de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Emitir Notificación preliminar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alerta sobre el evento a las autoridades del nivel nacional (msspn@gmail.com), a través de una notificación preliminar vía correo electrónico y uso de la aplicación WhatsApp dentro del grupo "EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGOS". • Esta notificación preliminar será canalizada a la máxima autoridad a través de la Sala de Situación Salud Nacional mediante correo electrónico. • Se realizan actividades en paralelo: <p>Envío de notificación preliminar; Verificar y evaluar el evento adverso en territorio (Responsable de Gestión de Riesgos Distrital).</p>
17	Analista de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Recibir y consolidar información</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibe informes de situación zonales mediante correo electrónico enviado por el Responsable de Gestión de Riesgos Zonal. • Genera reporte diario para conocimiento y toma de decisiones de las autoridades. • En caso de ser requerido por la máxima autoridad, generar informes de situación y seguimiento, para conocimiento y coordinación de las acciones de

18	Analista de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Analizar la información</p> <ul style="list-style-type: none"> Realiza el análisis de la información proporcionada y validada desde el nivel nacional. Elabora el informe de situación que será difundido a través del correo electrónico de Sala de Situación Salud Nacional. <p>Elabora informe de eventos registrados en los niveles desconcentrados de manera diaria a fin de poner en conocimiento de las autoridades sobre la respuesta que se brindó en salud.</p>
19	Coordinador de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Revisar y emitir informe a autoridades y actores de la emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> Realiza el análisis de la información proporcionada y validada desde el nivel distrital / zonal / sala de situación nacional.
20	Autoridades Nacionales	<p>Subproceso: Toma de decisiones en respuesta al evento (zonal)</p> <p>Los tomadores de decisiones establecen acciones de coordinación y disposiciones para la respuesta al evento adverso, tomando en cuenta la capacidad de respuesta con la que se cuenta para hacer frente al evento en el nivel de su competencia.</p>
21	Autoridades Nacionales	<p>Subproceso: Monitoreo Acciones Tomadas</p> <p>Coordinación y ejecución de acciones de respuesta frente al evento retroalimentación de la respuesta en caso de ser necesario.</p>
22	Analista de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Elaborar informe de seguimiento</p> <p>De acuerdo a las acciones de seguimiento frente al evento adverso, se genera desde el nivel nacional el informe de seguimiento correspondiente, tomando en cuenta la capacidad de respuesta frente al evento.</p>
23	Coordinador de Sala de Situación Salud Nacional	<p>Revisar y emitir informe de seguimiento a autoridades y actores de la emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> Realiza el análisis de la información proporcionada y validada desde el nivel Distrital / Zonal / Sala de Situación Salud Nacional Emite el informe de seguimiento vía correo electrónico a la máxima autoridad.

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORADO POR:

Darío André Rivadeneira Monge, MS

APROBADO POR:

Dra. Catalina Yépez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. (2015). *Guía Funcionamiento Sala de Situación Salud*. Quito, Ecuador: Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
2. Moya, J., et al. (2010). *Sala de Situación en Salud: compartiendo las experiencias de Brasil*. Brasilia, Brasil: Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud
3. Pulgar, H., Guevara, J., Real, M. (2015). *Implementación Sala de Situación-Distritos-Zona 3*. Riobamba, Ecuador: Coordinación Zonal 3 de Salud.
4. Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública. (2016). *Lineamientos para el diseño de una Sala Situacional*. Quito, Ecuador: Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
5. World Health Organization. (2015, Noviembre). Framework for a Public Health Emergency Operations Centre. Obtenido de <http://www.who.com>
6. REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, (2005) SEGUNDA EDICIÓN.
7. Plan Nacional del Buen Vivir en vigencia año 2013-2017